

№ 9

27.12.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov - tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova - ped.f.b.PhD, dot, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

A.A.Abdumanonov - dotsent, CAMU, Farg'ona, O'zbekiston

QUYOSH ISSIQLIK STANSIYALARINING OPTIK-GEOMETRIK PARAMETRLARINI MODELLASHTIRISH

Obidjonov Z.O.

Farg‘ona politexnika instituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan, dunyo bo‘yicha energetik va ekologik muammolarni bartaraf etish yo‘llari o‘rganilgan. Quyosh konsentratorlarining turlari bo‘yicha quyosh konsentratorlarining optik-geometrik parametrlarini hisoblash usullari takomillashtirilganligi tahlil qilingan. Ko‘p ko‘zguli quyosh qurilmalarini immitasion modellashtirish va energetik ko‘rsatkichlarini baholash ishlari olib borilgan.

Kalit so‘zlar: quyosh konsentratori, optik-geometrik parametrlar, imitatsion modellashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, Energy3D dasturi, minora tipidagi quyosh elektr stansiyasi.

MODELING OF OPTICAL-GEOMETRIC PARAMETERS OF SOLAR THERMAL INSTALLATIONS OF TOWER TYPE

Obidjonov Z.O.

Fergana Polytechnical Institute

Annotation. This article analyzes the possibilities of using renewable energy sources, and also explores ways to solve energy and environmental problems around the world. Methods for calculating the optical-geometric parameters of solar concentrators by types of solar concentrators have been improved. Simulation modeling of multimirror solar devices and assessment of energy performance were carried out.

Key words: solar concentrator, optical-geometric parameters, simulation modeling, renewable energy sources, Energy3D program, tower-type solar power plant.

Kirish. Qayta tiklanmaydigan energiya manbalarining qisqarishi va butun dunyoda ekologik vaziyatning yomonlashishi munosabati bilan turli quvvatdagi quyosh energetik stansiyalarini yaratishga katta e‘tibor berilmoqda. Ayni paytda

AQSh, Xitoy, Hindiston, Ispaniya va boshqa mamlakatlarda minora tipidagi yirik quyosh energetik stansiyalari mavjud. Bir qator xorijiy mamlakatlarda, jumladan, O‘zbekistonda ham yirik fotoelektr stansiyalari ishga tushirilgan va yana qurilmoqda. Shu munosabat bilan energiya va texnologik maqsadlardagi quyosh qurilmalarining optik-energetik va optik-geometrik xarakteristikalarini yuqori aniqlikda, tezkor, innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o‘lchash metodlarini ishlab chiqish va tadqiq qilish bu boradagi dolzarb vazifa hisoblanadi[1].

O‘zbekiston iqlim sharoitlaridan kelib chiqqan holda hudud uchun quyosh konsentratorlarini qo‘llash eng maqbul yechimlardan biri sifatida qo‘llanilmoqda. Quyosh konsentratori - bu quyosh energiyasini ma’lum bir nuqtada yoki sirtida to‘plash va to‘plash uchun no metall yoki linzalar kabi optik elementlardan foydalanadigan qurilma. Quyosh konsentratorining maqsadi quyosh radiatsiyasining intensivligini oshirishdan iborat bo‘lib, bu quyosh energiyasidan yanada samarali foydalanish imkonini beradi.

Quyosh konsentratorining ishlash prinsipi quyosh nurlarini markazlashtirilgan nuqtaga yoki yuzaga qaratishdir. Bunga optik elementlar yordamida quyosh nurini aks ettirish yoki sindirish orqali erishiladi.

Quyosh konsentratorlari quyosh radiatsiyasini kuchaytirish va uni quyosh batareyalari yoki quyosh issiqlik tizimlari kabi faol qurilmalarga yo‘naltirish uchun ishlatiladi. Quyosh konsentratorlarining bir nechta turlari mavjud [2]:

- Parabolik
- Parabolosilindrik konsentrator
- Minora tipidagi konsentrator
- Frenel ko‘zguli quyosh konsentratorlari.

Modellashtirish.

Energy3D - qayta tiklanadigan energiya tizimlarining turli jihatlarini simulyatsiya qilish va tahlil qilish, energiya samaradorligi va atrof-muhitga ta’sir qilish uchun mo‘ljallangan dasturiy ta’minot. U foydalanuvchilar binolar, quyosh qurilmalari, shamol turbinalari va qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarining virtual modellarini yaratishi mumkin bo‘lgan 3D modellashtirish muhitini taqdim etadi [3].

Dastur yordamida tadqiqot ishida tahlil qilingan konsentratorlar belgilangan parametrlar bo‘yicha imitatsion modellashtirildi. Shuningdek, kuzatuv tizimi o‘rnatilgan parabolik konsentratorning O‘zbekiston hududida yoz

fasli uchun 4 metr balandlik, ko'zgu nur qaytarish koeffitsienti 80%, diametri 3 m qiymatga quyidagicha modellashtirildi:

1-rasm. Parabolik konsentratorning O'zbekiston aktinometrik va iqlim sharoitini hisobga olgan holda aniqlangan energetik ko'rsatkichlari.

1-rasmda ko'rsatilganidek parabolik konsentratorning maksimal quvvatga erishish imkoniyati davomiyligi boshqa konsentratorlarga nisbatan uzoq vaqtni tashkil etadi.

Parabolosilindrik konsentratorlarning O'zbekiston hududi uchun ko'zgu nur qaytarish koeffitsienti 80%, fokus masofasi 1.5 m, qurilma balandligi 1.5 m, issiqlik samaradorlik koeffitsienti 20% qiymat uchun quyidagicha modellashtirildi:

2-rasm. Parabolosilindrik konsentratorning O'zbekiston aktinometrik va iqlim sharoitini hisobga olgan holda aniqlangan energetik ko'rsatkichlari.

2-rasmda olingan natijalar bo'yicha parabolosilindrik konsentratorlarning dasturiy ta'minotda belgilangan parametrdagi qiymatlari bo'yicha foydalanish imkoniyatlari tahlil qilindi.

Kuzatuv tizimiga ega bo'lgan frenel ko'zguliy quyosh konsentratorlarining O'zbekiston hududi yoz fasli uchun ko'zgu nur qaytarish koeffitsienti 80% parametri bilan quyidagicha imitatsion modellashtirildi:

3-rasm. Frenel ko'zguli quyosh konsentratorlarining imitatsion modellashtirilishi va kunlik energetik ko'rsatkichlari.

3-rasmda frenel ko'zgulalarining samaradorligi ko'zgularning o'zaro soylanishi natijasida quvvat ishlab chiqarishiga ta'sirini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqot ishida tanlab olingan minora tipidagi quyosh konsentratorlarining mazkur dasturda imitatsion modellashtirilishi O'zbekiston hududi uchun yoz faslida, 20 ta geliostat hamda 100 m² maydon uchun quyidagicha modellashtirildi:

4-rasm. Minora tipidagi quyosh konsentrator tizimining imitatsion modellashtirilishi va O'zbekiston hududi uchun olingan kunlik grafik.

4-rasmda imitatsion modellashtirilgan minora tipidagi quyosh konsentrator tizimining har bir geliostati kuzatuv tizimiga ega bo'lib, boshqa konsentratorlarga nisbatan qo'llanish imkoniyatlari bo'yicha farq qiladi.

Xulosa.

Ko'p ko'zguli quyosh konsentratorlari yordamida quyosh energiyasini boshqa energiyaga o'zgartirish qurilmalari va usullari tahlil qilindi. Qurilmalarning qo'llanilish sohalari, konstruksiyasi bo'yicha turlari hamda erishiladigan harorat diapazonlari, samaradorligi bo'yicha taqqoslashlar olib borildi.

Energetik maqsadlarda foydalanishga mo'ljallangan ko'p ko'zguli mujassamlovchi tizimlarning optik-geometrik va optik-energetik xarakteristikalarini aniqlashning umumlashtirilgan hisoblash usuli takomillashtirildi.

Ko'p ko'zguli quyosh konsentratorlarida ro'y beradigan aberratsiya hodisasi va quyosh ko'rinish burchagini xisobga holda mujassamlash darajasi qiymatlari aniqlandi.

KMT ning umumiy maydoniga mos holda nur qaytaruvchi ko'zgularni maqbul o'lchamlarini aniqlash uchun matematik ifodalar olindi.

Hisoblashlar shuni ko'rsatadiki, FG o'lchamlari SG o'lchamlaridan taxminan 3 marta katta bo'lishi, nur qaytaruvchi sirt aniqligi ($\theta = 10'$ (SES geliostatlar uchun amaliy aniqlik chegarasi) va r_{FG} 2 dan 4 m gacha va N quvvat 5 dan 50 MVt oralig'ida C ning mumkin bo'lgan qiymatlari 40 dan 400 gacha bo'lishi aniqlandi.

Ko'p ko'zguli 4 turdagi quyosh stansiyalari O'zbekiston iqlimiy va aktinometrik ko'rsatkichlari asosida maqbul geometrik va energetik ko'rsatkichlari Energy3D dasturida imitatsion modellashtirish asosida baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kuchkarov, A. (2021). Оптические методы оценки характеристик стекол и зеркал солнечных концентраторов.
2. Захидов Р.А. Зеркальные системы концентрации лучистой энергии. Ташкент "ФАН", 1986. 173с.
3. Dasgupta, C., Magana, A. J., & Kirkham, L. (2016). Energy3D: Guiding Engineering Design with Science Simulations.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.